

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ МАҲАЛЛАЛАРНИ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ ВА ЭТНОҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Муминов Ўлмас Равшанович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898917>

Аннотация: Сурхондарё маҳаллалари ҳам тарихан ижтимоий-ҳудудий маскан сифатида шаклланиб, аҳоли ижтимоий келиб чиқиши, миллати, ижтимоий статуси ва ёши турли бўлган одамлардан ташкил топганлигини тасдиқлади. Маҳалла оилавий аҳилликни сақлашни таъминлашда ҳал қилувчи омил сифатида, оила ва маҳаллада соғлом муҳит яратишга хизмат қилиб, ҳар томонлама соғлом, баркамол инсон шакллантиришга асос бўлди. Вилоят маҳаллалари ҳаётидаги ўзгаришлар, маҳаллада ижтимоий институт сифатида жамият барқарорлиги учун муҳим бўлган ижтимоий меъёр ва қадриятлар сақланиб қолганлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: Маҳалла, қишлоқ, туман, чегара, халқ, одат, миллат, оила, оқсоқол, раис, уюшма,

Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқаришнинг алоҳида, ўзига хос уюшмаси маҳалла тизими мавжуд. Ушбу тузилма ўз моҳияти, мазмуни ва функцияларига кўра дунёнинг бошқа мамлакатларида учрамайдиган маҳаллий бошқарув тизими ҳисобланади. Маҳалла ўзбекларга хос жамоа бўлиб яшаш тарзининг ўзига хос шакли бўлиб, узоқ тарихий тараққиёт жараёнида шаклланган ва аҳоли турмуш тарзининг этник хусусиятларини ўзида акс эттирган. Айниқса мустақилликка эришган Ўзбекистонда барча тузилмалар қатори маҳаллага ҳам алоҳида эътибор қаратилиб, унинг фаолиятини такомиллаштиришга ҳамда ваколат доирасини янада кенгайтиришга катта аҳамият берилди бошланди. У қуйи ҳокимият бошқарув органи, бошланғич ижтимоий ташкилот мақомини олди, унинг бажарадиган вазифалари кенгайтирилди. Бу эса халқимиз тарихий анъаналарини тикланишида, фуқароларимиз онгида маънавий-ахлоқий фазилатларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ушбу ўзига хос маҳаллий тузилманинг ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлаш мақсадида юздан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари жамият ҳаётининг муайян соҳасидаги иштироки ўз аксини топди. Сўнгги йилларда янги таҳрирдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги ҳамда “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) ва унинг маслаҳатчилари сайлови тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, маҳаллалар ҳамда

улардаги жамоатчилик тузилмалари фаолиятига оид 20 га яқин низом қабул қилиниб, ижтимоий ҳаётга татбиқ этилди. Шунингдек, тизимда фаолият кўрсатаётган ходимларнинг малакасини ошириш бўйича ўқув курслари ҳамда «Маҳалла» маърифий телерадиоканали ташкил этилди¹. Ўзбекистон географик жойлашуви, этнодемографик ҳолати, геосиёсий ва геоиқтисодий омилларига кўра минтақанинг бошқа давлатларидан бирмунча фарқ қилгани боис, унинг ҳудудида жойлашган шаҳар ва қишлоқлар, яъни маҳаллалар ҳам бир-биридан маълум хусусиятларига кўра фарқланади. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари ана шундай географик жойлашуви, табиий шароити, этнодемографик ҳолатига кўра ажралиб турувчи жанубий вилоятлардир.

Тадқиқот объекти ҳисобланган Сурхондарё вилояти - 1941 йилда ташкил этилган бўлиб, 13 та туман ва 1 та Термиз шаҳарни ўз ичига олади. Умумий ер майдони 20,1 минг км²². Яқин ўтмишга мурожаат қилинса, 2010 йилгача 8 шаҳар - Бойсун, Денов, Жарқўрғон, Термиз, Шарғун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон, 7 шаҳарча Ангор, Дўстлик, Какайди, Сариосиё, Сариқ, Элбаён бекати, Хуррият бор. Аҳолиси 2110412 минг, жумладан шаҳар аҳолиси 782852 минг кишини ташкил этган эди³.

2020 йил якунига кўра вилоятда аҳоли сони 2 млн. 654 минг 794 нафарни ташкил этган бўлса, 2022 йил 1 августгача вилоят аҳолиси 2 миллион 743 минг 196 кишини ташкил этган⁴. Уларда 461 минг 317 та хонадон ва 628 минг 959 та оила мавжуд. Шундан, 1 млн. 329 минг 223 нафари хотин-қизлардир⁵. Ҳозирги кунда вилоятда жами 721 та маҳалла фуқаролар йиғинлари мавжуд бўлиб, шундан 51 таси чегара маҳаллалар ва 2 та маҳалла жамоатчилик асосида фаолият юритади⁶.

2020 йил вилоят маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бошқармаси ташкил этилган бўлиб, у ердаги ходимларнинг жами сони 26 нафардан (5 нафари аёллар) иборат бўлиб барчаси олий маълумотга эга. Шулардан 13 нафари (52 %) тизимда аввалдан ишлаган ходимларни ташкил этади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 17 декабрдаги «Mahalla» маърифий телерадиоканалини ташкил этиш ва рақамли телекўрсатувларни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2014. 51-сон, 603-модда; 2017. 2-сон, 25-модда. – Б. 9-11.

² Ўзбекистон Республикаси. (Энциклопедик маълумотнома).-Т. 2002. –Б 123.

³ Сурхондарё вилояти ҳокимлиги иқтисодиёт ва статистика бош бошқармаси. 2010 йил. – Б. 73.

⁴ <https://sputniknews-uz.com/20220117/qaysi-viloyatda-doimiy-aholi-eng-kop-22222001.html>

⁵ Сурхондарё вилояти Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бошқармасининг 2019-2020 йиллар якунлари бўйича Ҳисоботи ва 2021 йилда амалга оширилиши мўлжалланган режаси маълумотлари.

⁶ Сурхондарё вилояти Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бошқармасининг 2019-2020 йиллар якунлари бўйича Ҳисоботи ва 2021 йилда амалга оширилиши мўлжалланган режаси маълумотлари.

Шунингдек, шаҳар ва туманлар бўлимларида 165 нафар (43 нафар аёллар) ходимлар ҳам шакллантирилган. Улардан 141 нафари (85,4 %) олий маълумотли, 24 нафари (14,6 %) ўрта-махсус маълумотга эга.

Вилоятдаги 721 та маҳалла фуқаролар йиғинлари раисининг ҳуқуқ-тартибот масалалари бўйича ўринбосари, оила, хотин-қизлар ва ижтимоий-маънавий масалалар бўйича ўринбосарлари, ободонлаштириш, томорқа ва тадбиркорлик масалалари бўйича ўринбосари лавозимларига ҳам ходимлар шакллантирилган⁷.

Сурхондарё вилояти Ўзбекистоннинг жанубий қисмида жойлашганлиги туфайли вилоятдаги барча 721 та фуқаролар йиғинлари аҳоли сони, маҳаллалардаги ижтимоий-маънавий муҳит ва ҳудудий географик жойлашуви бўйича тоифаларга ажратилган. Минтақадаги 51 та маҳалла қўшни давлатлар билан чегарадош (1-жадвал).

Вилоятдаги қўшни давлатлар билан чегарадош маҳаллалар⁸

№	Туманлар номи	МФЙлар сони	Чегара МФЙлар номи	Чегара давлатлар
1	Ангор	1	“Новшаҳар” МФЙ	Афғонистон
2	Жарқўрғон	1	“Камар” МФЙ	Тожикистон
3	Қумқўрғон	2	“Саховат”, “Тебат” МФЙ	Тожикистон
4	Музработ	6	“Фидокор”, “Буюк ипак йўли”, “Янги диёр”, “Алпомиш”, “Чегарачи”, “Боғи эрам” МФЙ	Афғонистон
5	Сариосиё	7	“Хуршид”, “Галабутта”, “Ҳамкорлик”, “Ширин”, “Боғисамарқанд”, “Дарагистон”, “Шоқишлоқ”	Тожикистон
6	Термиз тумани	10	“Гулбаҳор”, “Айритом”, “Истиқлол”, “Қахрамон”, “Орол”, “Ат-Термизий”, “Янги обод”, “Патта кесар”, “Жўйижангал”, “Тинчлик МФЙ	Афғонистон
7	Узун	14	“Узун қишлоқ”, “Хатип Қахрамон”, “Обод юрт”, “Чақар”, “Мустақилликнинг 22 йиллиги”, “Хўжакулсин”, “Анорбулоқ”, “Ўрмончи”,	Тожикистон

⁷ Ўша жойда

⁸ Сурхондарё вилояти Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бошқармасининг 2019-2020 йиллар якунлари бўйича Ҳисоботи ва 2021 йилда амалга оширилиши мўлжалланган режаси маълумотлари.

			“Боботоғ”, “Оқмачит”, “Янгиобод”, “Толтўғай”, “Истиқлол”, “Терак”	
8	Шеробод	5	“Вандоб”, “Гуржак-2”, “Қизил олма”, “Чорбоғ”, “Узунсой”	Туркменистон
9	Шўрчи	1	“Эзгулик” МФЙ	Тожикистон
1	Термиз шаҳар	4	“Аму сохили”, “Саховат”, “А.Жомий”, “Патта кесар” МФЙ	Афғонистон

2020 йилнинг июнь ойида Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 апрелдаги “Шаҳарлар, посёлкалар, қишлоқлар ва овулларнинг маҳаллаларини тузиш, бирлаштириш, бўлиш ва тугатиш, шунингдек уларнинг чегараларини белгилаш ва ўзгартириш, уларга ном бериш ва уларнинг номини ўзгартириш тартиби тўғрисидаги низомга қўшимчалар киритиш ҳақида”ги № 302-сонли қарори бўйича Жарқўрғон тумандаги “Бобур” маҳалласи ҳудудида жойлашган Какайди ҳарбий гарнизонидаги ҳарбий шаҳарчада “Жануб қалқонлари” номли янги маҳалла фуқаролар йиғини ташкил этилган. Какайди ҳарбий гарнизонидаги янги ташкил этилган “Жануб қалқонлари” маҳалла фуқаролар йиғинида 2019 йил 18 июль куни Олий Мажлис Сенати Кенгаши томонидан 2019 йил 15 февралда “Фуқаролар йиғинлари раислари (оқсоқоллари) сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида”ги 507-III-сонли қарори асосида маҳалла фуқаролар йиғини раиси сайлови ташкил этилган. Сурхондарё вилоятида 2019 йил июль ойига қадар 718 та маҳалла фуқаролар йиғинлари мавжуд бўлган бўлса, “Жануб қалқонлари” маҳалла фуқаролар йиғини ташкил топганлиги сабабли 2021 йилда маҳаллалар сони 721 тага етган⁹.

Сурхондарё вилояти табиий шароити бирмунча қулай, аммо хом ашё ва меҳнат ресурслари етарли ҳудудлар қаторига кирганлиги боис, ушбу вилоятда аҳолининг турмуш шароити, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, анъанавий ҳунамандчилик ҳамда касаначиликнинг этноҳудудий хусусиятлари ажралиб туришига гувоҳ бўлдик. Бу эса бугунги кунда Сурхондарё вилоятида фаолият олиб бораётган фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари айрим хусусиятлари билан фарқланишини тасдиқлайди.

⁹Ўзбекистон маҳаллалари: тарих ва ҳозирги замон. // Монография. Тошкент. 2021. –Б 323.

